

R A2 08

Практична искуства и значај примене методе мерења електричних отпора намотаја енергетских трансформатора у склопу редовних дијагностичких испитивања на терену

Момчило Милић^{1,2*}, Денис Илић^{1,2}, Љубиша Николић¹, Ђорђе Јовановић¹, Бранко Пејовић¹, Радмила Калишкић^{1,2}, Јелена Лазић^{1,2}, Филип Зеџ^{1,2}

¹Електротехнички институт „Никола Тесла“

²Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

Београд

Србија

Кратак садржај – У циљу добијања сазнања о стању енергетских трансформатора зарад њиховог поузданијег и безбеднијег функционисања врше се превентивна дијагностичка испитивања. Једно од свакако најзначајнијих испитивања представља мерење електричних отпора намотаја, методе која је уз мерење отпора изолације једна од најстаријих метода у употреби приликом испитивања, како фабричких, тако и оних при редовној контроли стања на месту уградње трансформатора. Применом ове методе проверава се стање контаката и спојева на намотајима и њиховим међусобним везама унутар енергетског трансформатора. Мерењем електричних отпора намотаја проверава се да ли има озбиљнијих оштећења или евентуалних прекида намотаја. Многи трансформатори имају регулатор напона где се правилан рад и стање контаката такође проверава мерењем електричних отпора. У раду ће бити приказани и анализирани резултати мерења електричних отпора намотаја трансформатора на терену, уз акценат на њихов значај у откривању, а затим и решавању потенцијалних проблема у сврху обезбеђивања погонске спремности трансформатора.

Кључне речи - Енергетски трансформатор - Дијагностичка испитивања - Мерење електричних отпора намотаја.

* Косте Главинића 8А, Београд, momcilo.milic@ieent.org

1 УВОД

Енергетски трансформатор (ЕТ), као један од најважнијих елемената преносног и дистрибутивног система, заузима посебно место у стратегији очувања поузданости и стабилности електроенергетског система. Сврха превентивне контроле ЕТ је правовремено спречавање хаварије на њима повременим контролним испитивањима и мерењима појединих карактеристичних величина електричног изолационог система (ЕИС), намотаја и магнетног кола. Како се ЕТ налазе у свакој од карика ланца производња-пренос-дистрибуција електричне енергије, превентивна испитивања дају значајан допринос повећању поузданости производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, а самим тим и сигурност снабдевања конзума, од домаћинства до индустрије.

Метода мерења електричних (активних) отпора је, уз мерење електричног отпора изолације, једна од најстаријих и најзначајнијих метода која се користи за испитивање трансформатора. Она је обавезна при фабричким испитивањима, а примењује се и код редовне превентивне контроле стања трансформатора на месту уградње.

Применом ове методе проверава се стање контаката и спојева на намотајима и њиховим везама унутар енергетског трансформатора. Мерењем електричних отпора намотаја проверава се да ли има озбиљнијих оштећења или евентуалних прекида намотаја. Многи трансформатори имају регулатор напона који може бити теретни, односно да врши пребацивање положаја под теретом, или бестеретни код кога се манипулација врши искључиво у безнапонском стању. Правилан рад и стање контаката регулационих преклопки се такође проверава мерењем статичких отпора у сваком од положаја регулационе преклопке. Такође, треба напоменути да је један од начина контроле стања регулационе преклопке и мерење динамичких, односно прелазних отпора (*Dynamic Resistance Measurement – DRM*).

Физичке вредности отпорности намотаја измерене једносмерном струјом служе и за прорачун губитака у баку (P_{Cu}) енергетског трансформатора и за посредно израчунавање средње температуре намотаја.

2 ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ

Суштина ове методе је пропуштање једносмерне струје кроз намотаје трансформатора и мерење пада напона на његовим крајевима.

Трансформатор се састоји из система намотаја који су постављени око магнетног језгра и спрегнути магнетним пољем. Процес успостављања струје у намотају може се представити следећим изразом:

$$v = i \cdot R + \left(L \cdot \frac{di}{dt} \right) \quad (1)$$

где су :

v - пад напона на крајевима намотаја, i – струја, L - индуктивност намотаја, t – време.

Сваки намотај одликује се отпором, али и индуктивношћу коју у случају мерења отпора намотаја желимо да елиминисемо. У ту сврху потребно је користити извор стабилне једносмерне струје, при чему се читавање врши по достизању устаљеног стања, тј. када члан који садржи di/dt тежи нули, а самим тим и производ $L di/dt$, па се у том случају вредност отпора једноставно израчунава или директно читава са софистицираног инструмента.

У зависности од величине и конструкције трансформатора, испитна струја се устаљује спорије или брже, па самим тим и време испитивања може бити кратко код малих трансформатора или доста дуго код великих трансформатора са великом вредношћу

индуктивности испитиваног намотаја. Што је већа вредност индуктивности намотаја, то је теже постићи стабилизовану вредност струје.

Време до успостављања стационарног стања може се знатно скратити код спреге "Y" додавањем додатне отпорности R_d и тада је временска константа кола једнака:

$$T = \frac{L}{R + R_d} \quad (2)$$

Али када је у питању спрега "Δ" која се не може развезати, није могуће смањити временску константу намотаја спрегнутог у троугао. Побољшање се тада може извести само повећањем величине испитне струје, да би се време мерења свело на разумну меру, при чему треба водити рачуна да вредност испитне струје не пређе $10\%I_n$.

3 МЕТОДА

У основи за мерење отпора намотаја користе се две методе:

- класична U/I метода
- метода моста.

Што се тиче U/I методе изводи се по шеми која је дата на слици 1:

Слика 1 : Принципијелна мерна шема за мерење електричних отпора U/I методом

где су :

DC - извор стабилне једносмерне струје

R_p - променљиви отпорник

R - отпор намотаја

L - индуктивност намотаја

V - волтметар

A - амперметар

Отпор се рачуна по Омовом закону $R = \frac{U}{I}$. Вредности струје и напона се читавају са уређаја након што се струја устали. Ако је електрични отпор употребљеног волтметра већи од мереног електричног отпора више од 100 пута не треба вршити корекцију резултата, а уколико то није случај треба вршити корекцију помоћу следеће формуле:

$$T = \frac{U_v}{I + \frac{U_v}{R_v}} \quad (3)$$

при чему је U_v - напон који је измерио волтметар, а R_v - отпор самог волтметра.

Конкретно шема везивања код енергетског трансформатора приказана је на слици 2:

Слика 2 : Шема везивања уређаја на енергетски трансформатор

где се јасно види да се уређај за мерење електричних отпора намотаја, који поред извора стабилне једносмерне струје поседује и аквизициони систем, на веома једноставан начин повезује на испитивани трансформатор (Т).

Ако је шема повезана као на слици и укључен струјни извор, пре очитавања вредности напона или самог отпора, ако се користи уређај који директно показује тај податак, треба сачекати да се вредност струје устали. То време зависи од величине трансформатора и спреге намотаја. Код малих трансформатора то време је пар десетина секунди. Код великих трансформатора време устаљивања струје је неколико минута, али уколико је спрега троугао може потрајати знатно дуже, због чега треба ићи са што већом струјом.

Након завршеног очитавања, због велике количине индуковане енергије која се нагомилала у трансформатору не сме се нагло искључивати струјни извор већ се струја снижава и на крају се врши пражњење нагомилане електромагнетне енергије. Уколико се након *DC* испитивања отпора намотаја ЕТ не изврши демагнетизација магнетног језгра, то има утицаја при анализи фреквенцијског одзива намотаја. Стога модерни уређаји за мерење отпора намотаја имају опцију демагнетизације након завршетка испитивања.

Струја која се пропушта кроз намотај не би требало да пређе 10 % I_n у стационарном стању јер би у том случају дошло до промене температуре намотаја и последично отпора намотаја. Ово је нарочито важно ако се мери референтна отпорност "на хладно" потребна за прерачунавање губитака или оглед пораста температуре. Ограничење по питању испитне струје мора постојати из претходно наведеног разлога. Поред тога, примена великих испитних струја носи са собом и нежељене ефекте као што је на пример реаговање заштитних релеја при поновном укључивању трансформатора услед заосталог нагомиланог флукса, и то у случају да процес демагнетизације није извршен на ваљан начин. Такође, треба напоменути да испитне струје од 0,1% I_n до 1% I_n имају за последицу много теже успостављање стабилне вредности једносмерне струје, па се доводи у питање сама конзистентност добијених резултата мерења, те стога струја која се инјектира треба да буде већа од 1% I_n .

Код трансформатора са регулатором напона под оптерећењем врши се мерење отпора у сваком положају регулатора. У зависности од *DC* извора приликом пребацивања из једног положаја у други, извор се мора искључити или може остати укључен приликом тог прелазног процеса где струја знатно заосцилује.

Што се тиче саме анализе резултата, врши се поређењем са фабричким вредностима, прати се тренд у односу на претходно испитивање или се посматрају међуфазна одступања вредности различитих мерних спојева, која не би требало да прелазе 2%*.

Код мерења отпора у сваком положају регулатора напона резултате је погодно приказати у виду графикана, јер се тако лакше може уочити где су увећани отпори (у бирачком

* Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300.97.– 6-е изд. М.: ЭНАС, 2001.

или предбирачком делу или је можда проблем у појединим контактима - где трансформатор највише ради).

Сам значај методе мерења отпора намотаја се огледа у више правца. Тако се на пример мерењем отпора намотаја може се доћи до базичних података који се користе за прорачун основних губитака у баку:

$$P_{Cu75^{\circ}C} = I_n^2 \cdot R_{75^{\circ}C} \quad (4)$$

Такође се могу израчунати додатни прелазни отпори, и ако се зна струја трансформатора могу се израчунати губици и проценити колико се то место, где су увећане прелазне отпорности, прегрева. Потврда да постоји локално прегревање може се добити хемијском анализом трансформаторског уља.

Мерењем је могуће открити и евентуално постојање галванског међузавојног или међуслојног споја унутар намотаја или евентуални прекид у намотају.

Применом ове методе непосредно се може израчунати средња температура намотаја помоћу формуле која повезује отпорност бака на различитим температурама. Ова метода је и најбоља за одређивање температуре намотаја трансформатора. Обично постоје подаци о вредности отпора на некој референтној температури, најчешће добијени при пријемним испитивањима у фабрици.

4 ПРИМЕРИ

Пример 1: Као пример за лоше стање регулационе склопке може послужити трансформатор 31,5 MVA , 110/36,75/10,5 kV. Анализом резултата (слика 3а)) закључује се да међуфазна одступања далеко превазилазе препоручени критеријум^{1,†} - максимално међуфазно одступање износи чак 25%. Због оваквог стања контаката урађена је и ГХ анализа узорка уља и том приликом је измерена велика концентрација гасова која потврђује топло место у енергетском трансформатору.

Пример 2: На следећем примеру трансформатора: 31,5 MVA, 110/36,75/10,5 kV, произведен 1962. године, у погону од 1977. резултати мерења отпора у сваком положају регулатора напона су приказани графички (слика 3б)) и јасно се може видети да су међуфазна одступања између мерних спојева унутар препорученог критеријума.

Слика 3 : Дијаграм промене отпора за све положаје регулатора а) лоше стање ТРП, б) добро стање ТРП

[†] „ТП ЕПС Енергетски трансформатори - Периодична испитивања и одржавање, 1993. год.“

Пример 3: Интересантан пример лошег стања теретне регулационе преклопке (ТРП) трансформатора снаге 50/25/25 MVA, напона 22/6,6/6,6 kV, спреге Dd0d0 приказан је у следећих неколико дијаграма, где се јасно види прогресивно погоршање кроз мерења електричних отпора намотаја у сваком положају ТРП пар година заредом.

Наиме, приликом мерења електричних отпора ВН намотаја на коме је ТРП утврђена су значајна међуфазна одступања која су преко препоручених граничних критеријума у скоро сваком положају ТРП (табела 1), а у појединим положајима су преко 13% што је незадовољавајуће стање. Карактеристика промене отпора намотаја са променом положаја ТРП је далеко од линеарне, што значи да на контактима, односно механизму ТРП постоје знаци значајних оштећења као последица напрезања током протеклог периода погона.

Табела 1: Измерене апсолутне вредности и максималне релативне међуфазне разлике отпорности фаза намотаја 22kV

Позиција ТРП	Спој: А-В		Спој: В-С		Спој: С-А		$\Delta R/R$ (%)
	I (A)	R (m Ω)	I (A)	R (m Ω)	I (A)	R (m Ω)	
1	10,0	33,720	10,0	33,360	10,0	33,700	1,08
2	10,0	34,740	10,0	32,960	10,0	34,440	5,40
3	10,0	33,330	10,0	32,610	10,0	35,200	7,94
4	10,0	33,460	10,0	32,410	10,0	35,650	10,00
5	10,0	33,510	10,0	32,140	10,0	33,400	4,26
6	10,0	32,620	10,0	30,960	10,0	33,800	9,17
7	10,0	30,840	10,0	30,330	10,0	32,380	6,76
8	10,0	31,200	10,0	29,700	10,0	30,330	5,05
9	10,0	29,810	10,0	29,030	10,0	28,880	3,22
10	10,0	29,040	10,0	28,520	10,0	28,760	1,82
11	10,0	28,560	10,0	27,810	10,0	30,470	9,56
12	10,0	29,420	10,0	28,870	10,0	33,000	14,31
13	10,0	30,110	10,0	29,340	10,0	33,040	12,61
14	10,0	31,490	10,0	29,960	10,0	34,170	14,05
15	10,0	32,520	10,0	31,300	10,0	34,930	11,60
16	10,0	31,550	10,0	30,800	10,0	32,660	6,04
17	10,0	32,300	10,0	31,400	10,0	34,000	8,28
18	10,0	33,330	10,0	32,090	10,0	32,930	3,86
19	10,0	33,430	10,0	32,360	10,0	35,020	8,22
20	10,0	33,510	10,0	32,810	10,0	34,520	5,21
21	10,0	33,710	10,0	33,210	10,0	34,490	3,85

Посебно велика одступања промене отпора са променом положаја од линеарне промене која одговара датом типу ТРП присутна су у мерном споју намотаја "С-А" (слика 4). Сумња се и на несинхрони рад два ТРП која раде паралелно на истој осовини.

Слика 4 : Дијаграм промене отпора и максималне разлике отпора између фаза за све положаје ТРП

Сумњиво стање ТРП утврђено је још приликом испитивања у 2016. години када су међуфазна одступања у појединим положајима прелазила препоручени критеријум уз максималну вредност у положају 12 од скоро 6%. Већ тада је уочено одступање од линеарне промене карактеристичне за дати тип ТРП и препоручено је ванредно испитивање почетком 2017. године. Ванредно испитивање је обављено 4.2.2017. године када су добијени наизглед нешто повољнији резултати са присутним увећаним међуфазним одступањима у појединим положајима ТРП која су била мања у односу на 2016. годину, али је стање ТРП и даље оцењено као сумњиво са препоруком за што скорију ревизију ТРП .

На наредним упоредним приказима дате су промене отпора намотаја за све положаје ТРП снимљене приликом испитивања у 2015., 2016. и два испитивања у 2017. години на којима се може уочити тренд значајно погоршања стања ТРП:

a)

б)

в)

Слика 5 : Промене отпора у свим положајима ТРП при мерењима током 2015. , 2016. и 2017. године, а) фаза А-В, б) фаза В-С, в) фаза А-С

Пример 4: Овај пример трансформатора снаге 25/12,5/12,5 MVA, напона 15,75/6,3/6,3 kV, спреге Dd0d0 показује значај превентивних мерења, где је након добијених лоших резултата, извршена санација, а затим добији задовољавајући резултати мерења.

Приликом мерења електричних отпора намотаја НН1 на страни 6,3 kV утврђено је значајно погоршање стања у односу на претходно испитивање из 2016. године (тада је утврђено међуфазно одступање од 2,41% са порастом отпора који указује на увећање прелазног отпора у фази "b1"). Након годину дана погона услед температурног напрезања дошло је до значајног погоршања стања, увећања отпора у мерним спрегама a1-b1 и b1-c1 уз међуфазну разлику која

је нарасла на недозвољених 15,71 %. Наставак погона у оваквом стању оцењен је као значајно ризичан. Стога је препоручено да се хитно изврши санација – спуштање нивоа уља до ревизионог отвора, отварање ревизионих отвора преглед и евентуална санација стања спојева.

Приликом интервенције утврђено је лабављење споја са видљивим траговима прегревања у поменутој фази "b1" што се може видети на слици 6 а) и б):

а) б)
Слика 6: Приказ затеченог стања након отварања ревизионог отвора

Поновљеним мерењем отпора намотаја након санације добијено је значајно побољшање стања - сви измерени отпори су сада уједначени, а међуфазна разлика је пала на 0,79% што је сасвим задовољавајуће и показатељ успешне санације.

5 ЗАКЉУЧАК

Енергетски трансформатори су веома поуздани уређаји и ако се правилно и редовно одржавају, може се обезбедити да њихов животни век буде изузетно дуг. Кварови на трансформаторима, када се појаве, обично су веома озбиљне природе, што може захтевати скупе поправке и дуготрајне застоје. Како би се на неки начин заштитили и осигурали од настанка таквих ситуација, неопходно је редовно вршити превентивна мерења чији резултати могу наслутити, а затим одговарајућом интервенцијом избећи потенцијалне проблеме. У ту сврху, као једно од најбитнијих дијагностичких мерења која се врше на енергетским трансформаторима, свакако треба укључити мерење електричних отпора намотаја, при чему је само мерење данас олакшано постојањем мерних уређаја који само мерење чине прилично једноставним и прецизним.

ЗАХВАЛНИЦА

Рад је настао у оквиру пројеката ТР 33024, „Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Студија: Савремене методе и уређаји за испитивање, мониторинг и дијагностику стања енергетских и мерних трансформатора, група сарадника Електротехничког института „Никола Тесла“, Београд, Електропривреда Србије, 2010.
- [2] Megger – Application Note for Transformer Winding Resistance Measurement
- [3] РД 34.45-51.300.97.– 6-е изд. М.: ЭНАС, 2001. - Объем и нормы испытаний электрооборудования РАО энергетики и электрификации "ЕЭС России"
- [4] „ТП ЕПС Енергетски трансформатори - Периодична испитивања и одржавање, 1993. год.“

Practical experiences and importance of applying the method of winding electrical resistance measurement of power transformers as part of regular site diagnostic tests

**Momčilo Milić^{1,2}, Denis Ilić^{1,2}, Ljubiša Nikolić¹, Đorđe Jovanović¹, Branko Pejović¹,
Radmila Kališkić^{1,2}, Jelena Lazić^{1,2}, Filip Zec^{1,2}**

¹Electrical Engineering Institute Nikola Tesla

²University of Belgrade, School of Electrical Engineering

Belgrade

Serbia

Abstract— In order to obtain the knowledge about the state of power transformers and make them more reliable and safer preventive diagnostic tests are carried out. One of the most important tests is certainly the winding electrical resistance measurement. Including the insulation resistance measurement, the winding electrical resistance measurement is one of the oldest methods used in testing, both factory and those with regular control of the condition at the transformer installation site. Using this method the state of the contacts and connections on the windings and their interconnections inside the power transformer are checked. Measuring the winding electrical resistance it is checked is there a serious damage or possible winding interruptions. Many transformers have a voltage regulator where proper operation and contact conditions are also checked by electrical resistance measurement. The paper will present and analyze the results of winding electrical resistance measurement at site in case of power transformers, with an emphasis on their importance in detection and then solving the potential problems in order to provide the drive readiness of the power transformers.

Key words — Power Transformer – Diagnostics Tests – Winding Electrical Resistance Measurement.